

**RAQAMLI BANKLAR DEPOSIT OPERATSIYALARINI
OPTIMALLASHTIRISH YO‘LLARI****Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li**

Toshkent moliya instituti “Bank ishi” kafedrası o‘qituvchisi

Amanov Alisher Rajab o‘g‘li

Toshkent moliya instituti “Bank ishi” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada banklararo raqobat sharoitida raqamli banklarning deposit bazasini optimallashtirish yo‘llari, deposit bazasini miqdorini oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritilgan. Shu bilan birgalikda raqamli banklar jami depozitlar miqdori, uning tahlili, raqamli banklar depozitlari miqdorini oshirishdagi muammolari, imkoniyatlari hamda raqamli banklar depozitlarini optimallashtirish yo‘llari yuzasidan taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli bank, deposit operatsiyalari, riskni boshqarish, mobil bank, veb-platformalar, online bank xizmatlari.

Abstract: The article describes ways to optimize the deposit base of digital banks in the conditions of interbank competition, theoretical and practical aspects of increasing the amount of the deposit base. At the same time, proposals and recommendations were made regarding the total amount of deposits of digital banks, its analysis, problems and opportunities in increasing the amount of deposits of digital banks, and ways to optimize deposits of digital banks.

Key words: digital banking, deposit operations, risk management, mobile banking, web platforms, online banking services.

Аннотация: В статье описаны пути оптимизации депозитной базы цифровых банков в условиях межбанковской конкуренции, теоретические и практические аспекты увеличения размера депозитной базы. При этом были даны предложения и рекомендации относительно объема совокупных депозитов цифровых банков, его анализа, проблем и возможностей увеличения объема

депозитов цифровых банков, а также путей оптимизации депозитов цифровых банков.

Ключевые слова: цифровой банкинг, депозитные операции, управление рисками, мобильный банкинг, веб-платформы, онлайн-банковские услуги.

KIRISH

Mamlakatimiz aholisining tijorat banklari online bank xizmatlaridan foydalanish darajasi 2022-yil 1-yanvar holatiga 20 203 384 kishini tashkil qilmoqda¹ bu esa oxirgi besh yillikda 4,5 barobarga ortgan. 2020-yilda tashkil etilgan “TBC Bank” ATB 2023-yil iyul oyiga kelib raqamli bank ilovasini yuklab oluvchilar soni 3 milliondan ortgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkichga “ANOR BANK” AJ oktyabr oyiga kelib ilovani yuklab oluvchilar soni 3 milliondan ortdi. Bu yurtimizda raqamli banklarga bo‘lgan talab kundan-kunga ortib borayotganidan dalolat bermoqda.

Yurtimizda oxirgi uch yillikda o‘z faoliyatini boshlagan raqamli banklarning uzoq muddatli barqaror resurs miqdorini oshirishlari zarur. Chunki aholi online bank xizmatlarini ko‘rsatadigan raqamli banklar mijozi bo‘lishni avzal bilishmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Tadqiqot natijalarimiz shuni ko‘rsatdiki raqamli banklar- mobil bank ilovalari va veb-platformalardan foydalanuvchilarga veb-brauzer orqali 24/7 bank xizmatlarini ko‘rsatuvchi keng interfeysli banklarga aytiladi. Bunda o‘z-o‘zidan ma’lumki raqamli banklar kassa xizmatlarini ko‘rsatmaydi hamda raqamli banklarning filiallari mavjud bo‘lmaydi.

Raqamli banklar depozitlari, mijozlar tomonidan banklarga yatirilgan mablag'larni ifodalaydi. Bu mablag'lar, belgilangan muddatlar bo'yicha bank tomonidan qabul qilingan va uning ustidan foyda olish imkoniyati mavjud bo'ladi.

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bank Boshqaruvining “Banklarni ro‘yxatga olish va ular faoliyatini litsenziyalash tartibi to‘g‘risida”gi nizomida raqamli bank - innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda (kassa xizmatini

¹ <https://cbu.uz/oz/payment-systems/remote-banking-services/> - markaziy bank sayt ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

ko'rsatmasdan) bank xizmatlarini masofaviy ko'rsatuvchi bank yoki uning tarkibiy bo'linmasi. Raqamli banklar tomonidan bank xizmatlarini masofaviy ko'rsatish bankning ichki tartiblariga asosan qonun hujjatlari talablarini inobatga olgan holda amalga oshiriladi² deb tarif berilgan.

Raqamli banklar, mijoz ma'lumotlardan maksimal foyda olish uchun yaratilgan elektron bank xizmatlari tizimi hisoblanadi. Bu, mijozlar tomonidan talab qilingan zaruriy narsalarni, oson va tez hal qilishda, mijozning talablariga moslashtirilgan holda, ko'maklashishga yordam berishga intiladigan bank³.

Xorijiy iqtisodchi olimlardan Mbama. S.I. raqamli bank elementlariga quyidagicha ta'rif bergan, xizmat sifati, funksional sifat, hisoblangan qiymat, xizmat adaptatsiyasi, xizmatni tezlik, xodim-mijoz munosabatlari, brend ishonch, raqamli bank innovatsiyalari, hisoblangan foyda va hisoblangan risk, raqamli bankni foydalanish tajribasini ta'sirlovchi elementlar hisoblanadi⁴

TADQIQOT METADALOGIYASI

Tadqiqotning asosiy maqsadi banklararo raqobat sharoitida raqamli banklar deposit bazasini optimallashtirish yo'llarini ko'rib chiqishda ilmiy-amaliy xulosa va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat. Mavzuni o'rganish jarayonida bank tizimi va raqamli banklarning amaliy ma'lumotlarini statistik, taqqoslama tahlil hamda amaliy materiallarni jamlash kabi usullar qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda yurtimizda raqamli banklar sonining ortib borishi mijozlarning bu turdagi banklarga bo'lgan talabining yuqori ekanligidan dalolat beradi. Bunday holatda raqamli banklar oldida resurs bazaning miqdorini barqaror mablag'lar hisobiga oshirishlari zarur.

² O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank boshqaruvining "Banklarni ro'yxatga olish va ular faoliyatini litsenziyalash tartibi to'g'risida"gi nizomi

³ Chimwemwe Chipeta and Moses M Muthinja, "Financial Innovations and Bank Performance in Kenya: Evidence from Branchless Banking Models," South African Journal of Economic and Management Sciences 21, no. 1 (2018): 1–11.

⁴ Cajetan Ikechukwu Mbama et al., "Digital Banking, Customer Experience and Financial Performance: UK Bank Managers' Perceptions," Journal of Research in Interactive Marketing 12, no. 4 (2018): 432–51.

Raqamli banklarning asosiy mijozlari jismoniy shaxslar bo‘lganligi bois banklar barqaror resursni faqat jismoniy shaxslarning o‘zlaridan emas yuridik mijozlardan ham jalb qilishni yo‘lga qo‘yishlari maqsadga muvofiq bo‘ladi. Shu maqsadda raqamli banklar depozitning turlari va jozibadorligini oshirishlari zarur, natijada barqaror resurs hamda mijozlar sonini oshirishga erisha oladilar.

Bank nomi	01.10.2021			01.10.2022			01.10.2023		
	Jami depozitlar	shundan		Jami depozitlar	shundan		Jami depozitlar	shundan	
		jismoniy shaxslar	yuridik shaxslar		jismoniy shaxslar	yuridik shaxslar		jismoniy shaxslar	yuridik shaxslar
Anor bank	518	289	229	2 685	1 549	1 137	3 823	2 633	1 190
TBC bank	314	314	0,04	1 158	1 142	16	2 349	2 290	59
Jami banklar	134 406	32 930	101 475	206 759	54 467	152 292	221 335	77 175	144 160

1-jadval. Yurtimizda faoliyat yuritayotgan jami banklar va raqamli banklarning depozitlari to‘g‘risidagi ma’lumot⁵. (mlrd. so‘mda)

Jadval ma’lumotlari shuni ko‘rsatmoqdaki Anor bank oxirgi uch yillikda umumiy depozitlari miqdorini 7.4 barobarga oshirishga, yani, 518 mlrd. so‘mdan 3 823 mlrd. so‘mga oshirishga erishgan bo‘lsa jismoniy shaxslardan jalb qilingan depozitlar miqdori 9.1 barobarga oshib jami deposit tarkibida qariyb 69 foizni tashkil etmoqda. Xuddi shu davr mobaynida TBC bank depozitlar miqdorini 7.5 barobarga yetkazgan, ya’ni, 314 mlrd. so‘mdan 2 349 mlrd. so‘mga yetkazgan, jismoniy shaxslardan jalb qilingan depozitlar miqdori esa 7.3 barobarga oshib jami deposit tarkibida qariyb 97.5 foizni tashkil etmoqda. Anor bank va TBC banklarning depozitlari miqdori jami banklar depozitlari miqdorining 2023-yil 1-oktyabr holatiga 2.8 foizni tashkil qilmoqda, bunda jismoniy shaxslar raqamli banklarga qoygan depozitlar ulushi 6.4 foizni tashkil etmoqda.

⁵ <https://cbu.uz/uz/statistics/bankstats/561487/> - markaziy bank sayt ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Bank nomi	01.01.2022			01.01.2023		
	Kreditlar	Depozitlar	Nisbati, foizda	Kreditlar	Depozitlar	Nisbati, foizda
Anor bank	612	832	73.5	2 146	2 995	71.6
TBC bank	345	724	47.6	1 507	1 380	109.2
Jami banklar	326 386	156 190	209	390 049	216 738	180

2-jadval. Yurtimizda faoliyat yuritayotgan jami banklar va raqamli banklarning kredit va depozitlari to'g'risidagi ma'lumot⁶. (mlrd. so'mda)

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki raqamli banklarning deposit bazasi kredit bazasidan sezilarli darajada farq qilmayapti umumiy banklar kesimida esa 2022-yil boshiga ko'ra 209 foizga farq qilayotgan bo'lsa 2023-yil boshiga kelib 180 foizni tashkil etmoqda. Lekin raqamli banklarimizning kredit va depozitlari miqdori 2023-yilga kelib sezilarli miqdorda oshganligining guvohi bo'lmoqdamiz.

Bunday miqdorda sezilarli ortishiga deposit bazasini optimallashtirish orqali erishish mumkin. Raqamli banklar depozit operatsiyasini optimallashtirishning asosiy yo'llari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Mijoz profilini tushunish: Bank mijozning moliyaviy maqsadlari, zarurlari va risk tushunchasini tahlil qilishi kerak. Bunda mijozlar tovarlarni sotib olish vaqtini va rivojlanadigan sohalarga qo'yiladigan investitsiyalarini ko'rsatishi mumkin.

2. Parametrlar va shartlar: Depozitlarni sotish uchun banklar boshqa moliya institutsiyalardagi konkurentlik muhitini tahlil etish kerak. Bu sharoitda, banklar depozitlarni sotish shartlarini, to'lov muddatlarini, foiz stavkalarini va qaytarish imkoniyatlarini optimallashtirishlari lozim.

3. Ma'lumotlardan foydalanish: Raqamli banklar, mijozlar haqida ma'lumotlarni to'plash, analiz qilish va shakllantirilgan yondashuvlar yordamida yangi depozitlarni qo'lga kiritish uchun ma'lumotlardan foydalanishi zarur.

⁶ <https://cbu.uz/uz/statistics/bankstats/561487/> - markaziy bank sayt ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

4. Teknologik imkoniyatlar: Raqamli banklar uchun mobil ilova va internet bankligi kabi bir nechta texnologik vositalar aniqlash, qo'llash va yangilash juda muhimdir. Bu, mijozlar uchun mo'ljallangan, qulay va tezlik imkoniyatlari yaratishga yordam beradi.

5. Marketing strategiyasi: Depozitlarni sotish uchun moslashtirilgan marketing strategiyasi lozim. Mijozlarga mo'ljallangan rejalashtirmalar, chegirmalar, bonuslar va boshqa imtiyozlar taklif qilish yordamida mijozlar qo'llab-quvvatlanishi va yangi depozitlar qo'yishga talpinishi mumkin.

Raqamli banklar depozit operatsiyasini optimallashtirishda bir necha muammolar mavjud bo'lishi mumkin.

Bir muammo puxtalik (liquidity) bo'lishi mumkin. Bu, bankning depozitlarga kerakli mablag'larini talabga javob berish qobiliyatini anglatadi. Raqamli banklar uchun puxtalikni nazorat qilish juda muhimdir, chunki depozitlarning qayta sotishlari yoki moliyalashlari uchun mablag'lar talab qilinishidagi imkoniyatni ta'minlashi zarur bo'ladi.

Boshqa bir muammo risk boshqarishdir. Banklarning depozitlarini ishlab chiqarish uchun kapitalni talab qiladi. Kapital reklama, ish bilan bog'liq xarajatlar va boshqa operatsiyalarni amalga oshirish uchun ham foydalaniladi. Raqamli banklar kapitalni doimiy ravishda oshirishni va ishlab chiqarish tizimini rivojlantirishni xohlashadi, shuningdek, kapitalga bog'liq risklarni boshqarishni talab qiladi.

Banklar uchun eng asosiy muammo xavfsizlikdir. Raqamli banklar o'z mijozlarining malumotlarini va mablag'larini xavfsiz saqlashni ta'minlash uchun tegishli tizimlarni o'rnatishga intilishadi. Bu tizimlar internet bank tizimlari, ulkan tijorat mikroraqamlar va boshqa xavfsizlik maslahatlarini o'z ichiga olgan texnologiyalar orqali amalga oshirilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida ko'rsatilgan tahlillardan kelib chiqib quyidagi xulosalarni keltirish o'rinlidir:

1. Bank tizimimizda raqamli banklar ulushuning salmog'ini oshirish lozim. Bu borada uzoq yilga mo'ljallangan davlat dasturini ishlab chiqish zarur.
2. Raqamli banklar resurs bazasi miqdorini oshirish uchun xalqaro moliya institutlaridan barqaror resurs bazasini jalb qilishlari lozim. Bu orqali banklar yangi mablag' va kuch olingan hisoblanadi.
3. Raqamli banklar berayotgan kreditlari muddatini jalb qilgan mablag'lar muddatiga mutanosib shaklda taqsimlashlari lozim. Bu orqali banklardagi mablag'lar to'g'ri taqsimlanishiga olib keladi natijada banklarda xarajatlar miqdori kamayib daromad miqdori oshadi.
4. Raqamli banklar asosan mobil bank ilovalari va veb-platformalar foydalanuvchilarga veb-brauzer orqali xizmat ko mobil bank ilovalari va veb-platformalardan foydalanuvchilarga veb-brauzer orqali xizmatlarni ko'rsatishning xavsizlik tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish lozim bu orqali raqamli banklar mjozlar ishonchini oqlaydi hamda ular sonining ortishiga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxari:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank boshqaruvining "Banklarni ro'yxatga olish va ular faoliyatini litsenziyalash tartibi to'g'risida"gi nizomi
2. Chimwemwe Chipeta and Moses M Muthinja, "Financial Innovations and Bank Performance in Kenya: Evidence from Branchless Banking Models," South African Journal of Economic and Management Sciences 21, no. 1 (2018): 1–11.
3. Cajetan Ikechukwu Mbama et al., "Digital Banking, Customer Experience and Financial Performance: UK Bank Managers' Perceptions," Journal of Research in Interactive Marketing 12, no. 4 (2018): 432–51.
4. cbu.uz - markaziy bank sayt